

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peestr:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589)

Этапы развития и преимущества воздушного транспорта

1. **Салимов Бахриддин Лутфуллаевич** профессор
Ташкентского государственного университета.

2. **ТОШЕВ ТЕМУРБЕК.** Студент Ташкентского государственного
университета.

Аннотация

Целью изобретателей, ученых и авиаконструкторов при создании самолетов было летать по бескрайним просторам неба, получать от этого удовольствие и азарт, а главное, приносить пользу другим людям и всему человечеству от своих открытий. Однако в первые дни воздушный транспорт в основном использовался в военных целях. Особенно в европейских странах этот аспект был приоритетным. Возможно, годы открытия этих самолетов совпали с началом Первой мировой войны. Но это неопровержимое доказательство.

Ключевые слова: изобретение, полет, прогресс, цель, движение.

Abstract

The purpose of the inventors, scientists and aircraft designers in creating airplanes was to fly in the boundless expanses of the sky, to get pleasure and

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

excitement from it, and most importantly, to benefit other people and the whole humanity from their discoveries. However, in the early days, air transport was mainly used for military purposes. Especially in European countries, this aspect was a priority. Perhaps, the years of the discovery of these airplanes coincided with the beginning of the First World War. But this is irrefutable evidence.

Key words: invention, flight, progress, purpose, movement.

Следует отметить, что цели талантливых изобретателей, ученых и авиаконструкторов при создании самолетов заключались в том, чтобы летать по бескрайним небесным просторам, получать от этого удовольствие и азарт, а главное, приносить пользу другим людям и всему человечеству. от своих открытий. Однако в первые дни воздушный транспорт в основном использовался в военных целях. Особенно в европейских странах этот аспект был приоритетным. Возможно, годы открытия этих самолетов совпали с началом Первой мировой войны. Но это неопровержимое доказательство. То есть в начале 20 века сведения о перевозке грузов или пассажиров самолетами в народном хозяйстве, в мирных целях, редки. Тем не менее, мы сталкиваемся со многими сообщениями о том, что самолеты сбрасывали бомбы и пули на врага в бою и использовались в качестве разведывательных. Военное использование прямолинейных самолетов продолжалось и в последующие годы. К сожалению, и сегодня военную отрасль невозможно

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

представить без авиации. Однако текущая ситуация иная. В настоящее время воздушный транспорт используется в военных целях только в случае необходимости. В другое время он эффективно работал во имя мира, для улучшения экономики стран, для доставки грузов и пассажиров в места назначения.

Начало пассажирских перевозок воздушным транспортом началось 1 января 1914 года на аэроплане, принадлежавшем американской фирме «Бенуа». В этот день самолет Benoist 14 с максимальной скоростью 103 км/ч пролетел расстояние между городами Санкт-Петербург и Тампа в США за 23 минуты. Интересно, что в этом самолете был только один пассажир, и он сидел в деревянном кресле рядом с пилотом. Этот пассажир — Абрам Фил, бывший мэр Санкт-Петербурга, купивший билет за 400 долларов. Стоимость этих денег сейчас равна 10 000 тысячам долларов. Но эти рейсы выполнялись индивидуально и еще не были преобразованы в массовые пассажирские перевозки. В США, начавших пассажирские авиаперевозки, этот вид транспорта начали использовать для перевозки грузов и других коммерческих целей. В 1918 году на маршруте Вашингтон-Филадельфия была создана постоянная служба авиапочты. Можно сказать, что авиапочтовая служба была одной из самых прибыльных отраслей в то время и приносила большую экономическую выгоду воздушному транспорту.

В 1918 году, после окончания Первой мировой войны, европейские

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

страны начали использовать воздушный транспорт для перевозки грузов и пассажиров с целью подъема экономики. Этим аспектам также уделялось внимание при проектировании вновь создаваемых самолетов. Появление этого типа самолетов было делом британского государства. Ведь в то время у этой страны были большие колониальные территории по всему миру. Создание летательных аппаратов, позволявших преодолевать большие расстояния с большим количеством пассажиров и грузов за короткий промежуток времени, значительно улучшило межрегиональные связи. Это особенно отвечало интересам колониальных правящих кругов. Авиация стала очень удобным видом транспорта для быстрой доставки войск и боевого оружия на большие расстояния и вывоза несметных богатств из колоний.

В 1920-е и 1930-е годы, когда авиационный транспорт зарождался как отдельный вид транспорта, Узбекистан был одной из союзных республик бывшего СССР. Следует отметить, что бывший союз был одной из стран, оказавших большое влияние на развитие авиационного транспорта. В 1922 году, когда был основан СССР, Ходынская площадь в центре Москвы была основным аэродромом для взлета и посадки самолетов. Из этого аэропорта открываются рейсы по направлению Москва — Смоленск — Ковно (Каунас) — Кенигсберг — Берлин. Только в 1922 г. в этом направлении было совершено 100 рейсов и доставлено к месту назначения 338 пассажиров и почты. Считалась первой отечественной авиакомпанией в СССР. Рахнома

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Советского государства В.И. 9 февраля 1923 года по инициативе Ленина управление всеми коллективами гражданской авиации было передано в единоличное управление Инспекции гражданской авиации Воздушного флота. В марте того же года было создано общество Всероссийского добровольного воздушного флота «Добролет». К 1932 году в Советском Союзе начало действовать известное и знаменитое во всем мире главное управление гражданского воздушного флота Аэрофлота.

Большой вклад в развитие воздушного транспорта в СССР внес талантливый конструктор Андрей Туполев. Изобретенные им самолеты АНТ и ТУ-150 покорили сначала небо Советского Союза, а затем и всего мира. Также в воздушном транспорте бывшего союза имелись самолеты типа Ил, Ан, Як, и они имели свое место и значение в грузопассажирских перевозках.

Приход и развитие авиации в Узбекистане также совпадает с периодом нахождения нашей республики в составе СССР. В августе 1923 г. было создано Среднеазиатское отделение общества «Добролет» Всероссийского добровольного воздушного флота и начата работа по открытию местных внутренних авиалиний. Для этого были привлечены отраслевые специалисты из центра. Были выровнены пригодные для взлета и посадки поля, построены аэродромы, началась поставка первых самолетов.

12 мая 1924 года вошло в историю как важная дата в летописи гражданской авиации Узбекистана. В этот же день самолет Юнкерс Р-13 с

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

пассажирами на борту совершил первый полет по маршруту Ташкент-Пишпек-Алма-Ота под управлением опытного летчика В.Л.Галышева. В том же году, позже, были запущены регулярные рейсы по маршрутам Когон-Термез-Душанбе и Когон-Тошоуз-Хива. В 1927 году были установлены первые международные авиасообщения по маршруту Ташкент-Кабул. С 8 августа 1930 года начался маршрут самолетов Москва-Ташкент-Москва. Таким образом, общая протяженность авиалиний республики постепенно увеличивалась. В первые годы его длина составляла около 2 тысяч километров, в 1930 году она достигла 3,5 тысяч километров, в 1940 году — 9 тысяч километров, в 1968 году — 50 тысяч километров. В настоящее время общая протяженность авиалиний нашей страны составляет 100 тысяч километров.

По сути, 1920-1930-е годы были периодом бурного развития всех видов транспорта в Узбекистане. В этот период были заложены особенно важные фундаменты будущего развития авиации Узбекистана. Можно сказать, что внедрение авиации положительно сказалось на социально-экономической жизни страны. Правда, в республике был несколько развит железнодорожный транспорт и формировался автомобильный транспорт. Хотя эти виды транспорта имели ряд преимуществ, по скорости они не могли сравниться с авиацией. Если добраться из одного уголка страны в другой на железнодорожном и автомобильном транспорте можно за день-два, то на

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

самолете стало возможным добраться до этого места за один-два часа. Конечно, это дало людям большие преимущества с точки зрения эффективного использования времени. Сократилось количество дней, проведенных в дороге. Для тех, кому нужно очень быстро добраться до места назначения, открыта дверь широкого диапазона возможностей. Также авиация считалась очень удобным видом транспорта для быстрого и качественного осуществления услуг почтовой связи. Итак, скорость была одним из главных преимуществ воздушного транспорта с самых первых дней и до наших дней.

Литература

1. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022) ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА КОММУНИКАЦИЯ ВА ТРАНСПОРТ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (TSTU Conference 1), 403-407.
2. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

